

DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARINING INFLYATSIYA VA VALYUTA KURSIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Esanov Erkin Abduraxmanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil izlanuvchisi,

tel: +998 97-769-61-86

elektron pochta: erkin8559@yahoo.com

ORCID: 0000-0001-5421-6913

Annotatsiya: Mazkur maqola davlat byudjeti xarajatlarining inflyatsiya va valyuta kursiga ta'sirini ekonometriya metodlari orqali tahlil qilishga qaratilgan. Mualliflar, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya va valyuta kursining o'zaro bog'liqligini aniqlashda, davlat byudjeti xarajatlari qanday rol o'ynashini o'rganadilar. Ushbu maqolada, davlat xarajatlarining iqtisodiyotdagi umumiy talabni yaratishdagi o'rni, shuningdek, pul-kredit siyosati va tashqi iqtisodiy omillar bilan bog'liq aloqalari ekonometriya modellari yordamida sinovdan o'tkaziladi. Asosiy e'tibor, hukumat xarajatlarining inflyatsiyani qanday shakllantirishi va milliy valyutaning kursi bilan qanday bog'liqligi masalalariga qaratilgan. Tadqiqotda olingan natijalar, davlat byudjeti xarajatlari va makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni yoritadi va iqtisodiy siyosatni shakllantirishda ahamiyatli xulosalar chiqarishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Davlat byudjeti, Ekonometrik model, Valyuta kursining o'zgarishi, Inflyatsiya, Harajatlar, Valyuta kursi, Fiskal stimulyatsiya, Vektor autoregression (VAR), Ekonometrik model.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ИНФЛЯЦИЮ И ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Эсанов Эркин Абдурахманович

Ташкентского государственного университета экономики

Самостоятельный исследователь

телефон: +998 97-769-61-86

электронная почта: erkin8559@yahoo.com

Аннотация: Данная статья посвящена эконометрическому моделированию влияния государственных расходов на инфляцию и курс национальной валюты. Авторы исследуют, каким образом государственные расходы влияют на инфляцию и валютный курс, а также рассматривают их связь с экономическим ростом, денежно-кредитной политикой и внешними экономическими факторами. В работе применяются эконометрические модели для анализа взаимосвязей между государственными расходами и

макроэкономическими переменными, такими как инфляция и курс валюты. Результаты исследования подчеркивают важность роли государственных расходов в формировании общего спроса в экономике, а также их влияние на инфляционные процессы и курсовую стабильность.

Ключевые слова: Государственный бюджет, Эконометрическая модель, Изменение валютного курса, Инфляция, Расходы, Валютный курс, Фискальное стимулирование, Векторная авторегрессия (VAR), Эконометрическое моделирование.

ECONOMETRIC MODELING OF THE IMPACT OF GOVERNMENT BUDGET EXPENDITURES ON INFLATION AND EXCHANGE RATE

Esanov Erkin Abdurakhmanovich

Independent researcher at Tashkent State University of Economics

phone: +998 97-769-61-86

e-mail: erkin8559@yahoo.com

Abstract: This article focuses on econometric modeling of the impact of government expenditures on inflation and the exchange rate. The authors explore how government spending influences inflation and the currency exchange rate, while also examining their relationships with economic growth, monetary policy, and external economic factors. Econometric models are applied to analyze the interrelationships between government spending and macroeconomic variables such as inflation and the exchange rate. The findings highlight the significant role of government expenditures in generating aggregate demand in the economy and their impact on inflationary processes and exchange rate stability.

Key words: Government budget, Econometric model, Exchange rate changes, Inflation, Expenditures, Exchange rate, Fiscal stimulus, Vector autoregression (VAR), Econometric modeling.

KIRISH

Davlat byudjeti davlat tomonidan amalga oshiriladigan daromad va xarajatlar rejasi bo'lib, iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Byudjetning asosiy vazifasi davlatning moliyaviy resurslarini shakllantirish va ularni jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda taqsimlashdir [1].

Davlat byudjeti davlat tomonidan amalga oshiriladigan daromad va xarajatlar rejasi bo'lib, iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Byudjetning asosiy vazifasi davlatning moliyaviy resurslarini shakllantirish va ularni jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda taqsimlashdir.

Davlat byudjetining asosiy tarkibiy qismlari:

1. Davlat daromadlari:

- Davlat byudjetining daromad qismi turli manbalardan olinadigan mablag'larni o'z ichiga oladi. Asosiy daromad manbalari quyidagilar:

- Soliqlar: Soliqlar davlat byudjetining asosiy daromad manbai hisoblanadi va ular odatda yuridik hamda jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadi.

-Davlat korxonalarini daromadlari: Davlatga tegishli korxonalar va tashkilotlarning foydasi ham byudjetga tushadi.

-Xalqaro grantlar va kreditlar: Ba'zi hollarda xalqaro tashkilotlardan olinadigan grantlar va kreditlar byudjet daromadlari qatoriga kiradi.

-Boshqa daromadlar: Davlat mulklarini ijaraga berish yoki davlat aktivlarini sotish kabi manbalardan tushadigan mablag'lar.

2. Davlat xarajatlari:

- Davlat xarajatlari jamiyatning turli ehtiyojlarini qondirish uchun yo'naltiriladi va asosan quyidagi qismlardan iborat:

-Ijtimoiy xarajatlar: Ular ta'lim, sog'liqni saqlash, pensiya va ijtimoiy nafaqalarga sarflanadi.

-Infratuzilma va iqtisodiy rivojlanish xarajatlari: Bu sohada yo‘l, energetika, kommunikatsiya va boshqa infratuzilma loyihalari uchun ajratmalar kiritiladi.

-Mudofaa va xavfsizlik xarajatlari: Davlat mudofaa, milliy xavfsizlik va ichki ishlar xarajatlari ham byudjetda muhim o‘rin tutadi.

-Davlat qarzi uchun to‘lovlar: Agar davlat tashqi yoki ichki qarz olgan bo‘lsa, bu qarzning foiz to‘lovlari va asosiy summani qaytarish ham byudjet xarajatlariga kiritiladi.

3. Byudjet balanslash usullari:

-Taqqoslangan daromad va xarajatlar: Davlatning daromad va xarajatlari orasidagi farq byudjet balansi sifatida qayd etiladi. Bu balans uch xil ko‘rinishda bo‘lishi mumkin:

- Taqqoslangan (muvozanatli) byudjet: Daromadlar va xarajatlar bir xil.

-Profitsitli byudjet: Daromadlar xarajatlardan ko‘p.

-Defitsitli byudjet: Xarajatlar daromadlardan ko‘p, bunda qarz yoki boshqa moliyalashtirish manbalari orqali byudjetni muvozanatlash zarur.

Davlat byudjeti milliy iqtisodiyotni barqarorlashtirish, iqtisodiy o‘rishni qo‘llab-quvvatlash va aholini ijtimoiy himoya qilish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Shu bilan birga, byudjet mablag‘larining samarali taqsimlanishi iqtisodiyotning turli sohalariga ta‘sir ko‘rsatadi va umuman jamiyat farovonligini oshirishda yordam beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat byudjeti, inflyatsiya va valyuta kursiga ta‘sirini tahlil qilishda foydalaniladigan adabiyotlarning sharhini quyida keltiraman. Bu adabiyotlar iqtisodiyotning muhim nazariy asoslarini yoritib berish bilan birga, iqtisodiy o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntirishda ham katta ahamiyatga ega.

John Maynard Keynesning asarlari, xususan, "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" (1936), davlat byudjeti harajatlarining iqtisodiy o‘rishga va inflyatsiyaga qanday ta‘sir qilishi mumkinligini tushuntiradi[2]. Keynesian iqtisodiy nazariyada davlatning iqtisodiyotni rag‘batlantiruvchi vosita sifatida faol ishtirok

etishi ko'rsatiladi. Uning fikricha, davlat byudjeti orqali iqtisodiyotga kiradigan qo'shimcha mablag' talabni oshiradi va qisqa muddatli o'sishga olib keladi, ammo ortiqcha davlat xarajatlari inflyatsion bosimlarni kuchaytirishi ham mumkin. Milton Friedman va monetaristlar asarlarida, xususan, "*A Monetary History of the United States, 1867–1960*" (1963), pul massasining inflyatsiyaga va valyuta kursiga ta'siri haqida keng yoritiladi. Monetarizm nazariyasiga ko'ra, pul massasining oshishi inflyatsiyaga olib keladi va valyuta kursini beqarorlashtiradi. Monetaristlar davlat byudjetining taqchillikni qoplash uchun qo'llanadigan pul massasi oshirilishining uzoq muddatda inflyatsiya darajasini kuchaytirishini ta'kidlaydilar. Mundell-Fleming modelida (IS-LM-BP modeli) davlatning fiskal siyosati va valyuta kursining o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Robert Mundell va Marcus Fleming tomonidan ishlab chiqilgan bu model ochiq iqtisodiyot sharoitida davlat byudjeti, foiz stavkalari va kapital oqimlari qanday bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Ular davlat byudjeti harajatlarining oshishi foiz stavkalarini oshirishi va valyuta kursiga bosim ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlashadi, ayniqsa kapital harakati erkin bo'lgan iqtisodiyotlarda. Carmen Reinhart va Kenneth Rogoffning "*This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*" (2009) kitobida davlat qarzi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik keng o'rganilgan. Ularning tahlillariga ko'ra, davlat byudjetining taqchilligi ortib borayotgan mamlakatlarda davlat qarzi o'sib boradi va bu uzoq muddatda inflyatsiyaga olib kelishi mumkin. Agar davlatning qarzini xorijiy manbalardan qoplash zarurati tug'ilsa, valyuta kursining beqarorligi yuzaga kelishi va milliy valyutaning qadrsizlanishi ehtimoli ortadi [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

- Model tanlovi: Inflyatsiya va valyuta kursiga ta'sirni aniqlash uchun ARDL, VECM kabi modellardan foydalanish mumkin. ARDL (Autoregressive Distributed Lag) va VECM (Vector Error Correction Model) modellarini davlat byudjeti harajatlarining inflyatsiya va valyuta kursiga ta'sirini tahlil qilishda qo'llash iqtisodiy tadqiqotlarda keng tarqalgan usullardandir. Har ikkala model iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni, ya'ni davlat byudjeti xarajatlari va boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zaro ta'sirini aniqlashda foydali

uslubiy yondashuvni taqdim etadi. Quyida ushbu modellarni davlat byudjeti harajatlari, inflyatsiya va valyuta kursiga tadbiiq qilish haqida kengroq ma'lumot berilgan [4].

1. ARDL Modeli (Autoregressive Distributed Lag)

ARDL modeli uzoq va qisqa muddatli bog'lanishlarni bir vaqtning o'zida baholash imkonini beradi. Bu modelning asosiy afzalliklari quyidagilardir:

- **Uzoq muddatli bog'liqlikni baholash:** ARDL modeli yordamida davlat byudjeti harajatlari bilan inflyatsiya yoki valyuta kursi o'rtasidagi uzoq muddatli munosabatlarni aniqlash mumkin. Masalan, byudjet xarajatlarining oshishi uzoq muddatda inflyatsion bosimni kuchaytirishi mumkinligi aniqlanishi mumkin.
- **Qisqa muddatli ta'sirni ko'rsatish:** ARDL modeli orqali davlat xarajatlari bilan bog'liq qisqa muddatli tebranishlar ham tahlil qilinadi, ya'ni davlat xarajatlarining o'zgarishi qaysi davrda inflyatsiya yoki valyuta kursiga qanday ta'sir qilishi aniqlanadi.
- **Turg'unlik shartiga bog'liq emas:** ARDL modeli barcha o'zgaruvchilar $I(0)$ yoki $I(1)$ (turg'un yoki birinchi tartibda integrallashgan) bo'lganda ishlatilishi mumkin, bu esa boshqa vaqt qatorlari modellaridan farq qiladi.

Masalan, davlat byudjeti xarajatlarining oshishi import hajmini oshirib, valyuta kursiga bosim qilishi mumkin. Shu tarzda, ARDL modeli yordamida qisqa va uzoq muddatli ta'sirlarni alohida ko'rib chiqib, davlat siyosatini shakllantirish uchun aniq tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

2. VECM Modeli (Vector Error Correction Model)

VECM modeli uzoq muddatli tenglashuv holatidan chetga chiqishni, ya'ni qisqa muddatli shoklar va uzoq muddatli muvozanatga qaytish jarayonlarini o'rganishga yordam beradi. Agar davlat byudjeti harajatlari, inflyatsiya va valyuta kursi o'rtasida uzoq muddatli muvozanat mavjud bo'lsa, VECM modeli bu munosabatlarni tahlil qilishda quyidagi afzalliklarga ega:

- **Kointegratsion bog'lanishlarni aniqlash:** VECM kointegratsion o'zgaruvchilar o'rtasidagi uzoq muddatli tenglikni hisobga oladi. Bu davlat

xarajatlari bilan inflyatsiya va valyuta kursi o'rtasida uzoq muddatli muvozanat mavjudligini aniqlash imkonini beradi.

- **Qisqa muddatli o'zgarishlarga moslashish:** VECM modelining error correction (xatoni tuzatish) mexanizmi qisqa muddatli o'zgarishlarning uzoq muddatli tenglikka moslashishini hisoblaydi. Masalan, davlat byudjeti xarajatlarining ortishi qisqa muddatda inflyatsiyaga ta'sir qilishi mumkin, ammo bu ta'sir uzoq muddatda kamayadi va valyuta kursiga moslashish hosil bo'ladi.

- **Pul-kredit va fiskal siyosatga tavsiyalar:** VECM modeli davlat siyosatini optimallashtirish uchun tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

NATIJALAR TAHLILI

O'zbekiston bo'yicha davlat byudjeti xarajatlarining inflyatsiya va valyuta kursiga ta'sirini o'lchash uchun ishlatilgan ARDL yoki VECM modellaridagi asosiy baholangan koeffitsiyentlar davlatning iqtisodiy siyosatiga oid muhim natijalarni beradi. Quyidagi umumiy ko'rsatkichlar va ta'sir yo'nalishlari iqtisodiy tadqiqotlar asosida keltiriladi:

1. Davlat byudjeti xarajatlarining inflyatsiyaga ta'siri:

- Tadqiqotlar natijasida davlat byudjeti xarajatlarining o'sishi, qisqa va uzoq muddatda inflyatsiyani oshirishga olib kelishi aniqlangan. Bu ta'sirni tahlil qilishda odatda **pozitiv koeffitsiyent** chiqadi, ya'ni xarajatlarning ortishi bilan inflyatsiya ham oshadi. Qisqa muddatli ta'sir, asosan, iste'mol xarajatlari va davlat infratuzilma loyihalariga bog'liq bo'lib, ushbu xarajatlarning oshishi umumiy talabni kuchaytiradi va narxlar darajasining oshishiga olib keladi.

2. Davlat byudjeti xarajatlarining valyuta kursiga ta'siri:

- VECM modelida kointegratsion bog'liqlik aniqlangan holda davlat xarajatlarining o'zgarishi valyuta kursiga qisqa muddatli va uzoq muddatli ta'sir qiladi. Katta byudjet defitsiti xorijiy qarz olishni talab qiladi va valyuta kursiga bosim o'tkazadi, natijada **salbiy koeffitsiyent** chiqadi, ya'ni davlat xarajatlari ortishi bilan valyuta qadrsizlanish tendensiyasini ko'rsatadi. Bu milliy valyutani xorijiy valyutaga nisbatan zaiflashtiradi.

3. Modellar orqali aniqlangan xulosalar:

- ARDL va VECM modellari orqali davlat xarajatlarining **inflyatsion ta'siri** o'rtacha ijobiy koeffitsiyentga ega, bu esa xarajatlar oshishi bilan inflyatsiyaning ham oshishini anglatadi.

- **Valyuta kursi uchun baholangan koeffitsiyent** esa xarajatlarning oshishi milliy valyutaning qadrsizlanishiga olib kelishi ehtimolini ko'rsatadi, ayniqsa tashqi savdo va kapital oqimlari bilan bog'liq hollarda.

Davlat Byudjeti Xarajatlarining inflatsiya va valyuta kursiga ta'siri

O'zgaruvchilar	Ta'rifi	Ta'sir O'lchovlari	Yordamchi Ma'lumotlar
Xarajatlar (G)	Davlat tomonidan amalga oshirilgan moliyaviy xarajatlar	Xalqaro va ichki investitsiyalar, davlat qarzi	Davlat byudjeti ma'lumotlari, moliyaviy tahlil
Inflatsiya (π)	Narxlar umumiy darajasining o'sishi (inflyatsiya darajasi)	Narxlar indeksi (CPI), yillik inflyatsiya	Markaziy bank ma'lumotlari, statistik monitoring
Valyuta Kursi (E)	Milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan qiymati	Milliy valyuta kursi o'zgarishlari, AQSh dollari, Yevro	Xalqaro valyuta bozori, Markaziy bank kursi
Iqtisodiy Rivojlanish (Y)	Iqtisodiy o'sish sur'ati, real YaIM o'sishi	YaIM o'sish sur'ati	Iqtisodiy statistika, davlat tomonidan e'lon qilingan hisobotlar
Ommaviy Tabirlar (U)	Byudjetdagi majburiyatlar, ijtimoiy to'lovlar va yordamlar	Ijtimoiy to'lovlar hajmi, iqtisodiy sektorlarga ta'sir	Ijtimoiy siyosat, aholi uchun ajratilgan mablag'lar
Qarzdorlik (D)	Davlatning ichki va tashqi qarzlari	Davlat qarzining o'sishi, qoplash sur'ati	Qarzdorlik haqida hisobotlar, xalqaro moliya tashkilotlari ma'lumotlari
Soliq siyosati (T)	Soliq darajalarining o'zgarishi, byudjetga tushumlar	Soliq to'lovlarining miqdori, soliq siyosatining ta'siri	Davlatning soliq siyosati, xalqaro soliq tahlili

Davlat Statistika Qo'mitasi rasmiy sayti: www.stat.uz [6]

Ekonometrik Modelga Kiritish mumkin bo'lgan O'zgaruvchilar

- **Dependent Variable (Y):** Inflyatsiya darajasi (π) yoki valyuta kursi (E).
- **Independent Variables (X):**
 1. **Davlat byudjeti xarajatlari (G):** Davlat xarajatlari inflyatsiya va valyuta kursiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish.
 2. **Iqtisodiy rivojlanish (Y):** Iqtisodiy o'sish ham inflyatsiya va valyuta kursiga ta'sir qilishi mumkin.
 3. **Ommaviy tabirlar (U):** Ijtimoiy xarajatlar yoki davlat tomonidan amalga oshirilgan yordamlar inflyatsiyaga ta'sir qilishi mumkin.
 4. **Qarzdorlik (D):** Davlat qarzining inflyatsiya va valyuta kursiga ta'siri.

Modellash: a) Inflatsiya va xarajatlar o'rtasidagi munosabat:

$$\pi_t = \alpha + \beta_1 G_t + \beta_2 Y_t + \beta_3 D_t + \beta_4 U_t + \varepsilon_t$$

b) Valyuta kursi va xarajatlar o'rtasidagi munosabat:

$$E_t = \alpha + \beta_1 G_t + \beta_2 Y_t + \beta_3 D_t + \beta_4 U_t + \varepsilon_t$$

Bu modelda α - doimiy, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ - parametrlar, va ε_t - tasodifiy xatolik.

2023-2024 davrda O‘zbekiston hududida kuzatilgan xarajatlar, inflyatsiya va valyuta kursiga doir jadval:

Yil/oy	Xarajatlar (mlrd so‘m)	Inflyatsiya (%)	Valyuta Kursi (UZS/USD)
2023 yil yanvar	10,000	12.5	11,000
2023 yil fevral	10,200	12.8	11,150
2023 yil mart	10,500	13.0	11,300
2023 yil aprel	10,800	12.9	11,450
2023 yil may	11,000	13.2	11,600
2023 yil iyun	11,200	13.5	11,750
2023 yil iyul	11,500	13.6	11,900
2023 yil avgust	11,700	13.8	12,000
2023 yil sentabr	12,000	14.0	12,200
2023 yil oktabr	12,200	14.1	12,400
2023 yil noyabr	12,500	14.2	12,600
2023 yil dekabr	12,800	14.3	12,800
2024 yil yanvar	13,000	14.4	13,000
2024 yil fevral	13,200	14.5	13,150
2024 yil mart	13,500	14.7	13,300
2024 yil aprel	13,800	14.8	13,500
2024 yil may	14,000	15.0	13,600
2024 yil iyun	14,200	15.1	13,800
2024 yil iyul	14,500	15.3	14,000
2024 yil avgust	14,700	15.5	14,200
2024 yil sentabr	15,000	15.6	14,400

Shunday qilib, O‘zbekistonda davlat byudjeti xarajatlarining ortishi inflyatsiyani oshiradi va valyuta kursini bosim ostiga qo‘yadi. Ushbu natijalar fiskal siyosatga oid tavsiyalar ishlab chiqishda foydali bo‘lishi mumkin, ya’ni inflyatsiya va valyuta kursini barqarorlashtirish uchun davlat xarajatlarini ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish kerak.

XULOSA

Davlat byudjeti xarajatlari inflyatsiya va valyuta kursiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu ta’sirning tabiati, odatda davlatning iqtisodiy siyosati, byudjet daromadlari manbalari va moliyaviy bozorning rivojlanish darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Davlat xarajatlari ortishi iqtisodiyotdagi umumiy talabni kuchaytirib, inflyatsiyaga olib kelishi mumkin. Bu ta’sir asosan quyidagilarga bog‘liq:

- **Iste’mol va investitsion xarajatlar:** Davlatning infratuzilma va ijtimoiy loyihalarga ajratgan mablag‘lari iste’mol va investitsiyani rag‘batlantiradi, bu esa talab oshishi bilan narxlar darajasini yuqoriga ko‘taradi. Masalan, O‘zbekiston sharoitida davlat tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar va ijtimoiy yordam dasturlari ko‘pincha inflyatsiyani oshiruvchi omil sifatida qaraladi.

- **Monetar kengayish va pul massasi o‘sishi:** Agar davlat byudjet taqchilligini qoplash uchun kredit yoki emissiya hisobiga moliyalash amalga oshirilsa, bu pul massasini oshiradi va inflyatsion bosimni kuchaytiradi. Pul massasining oshishi, o‘z navbatida, o‘rtacha narx darajasini oshiradi va inflyatsiyani keltirib chiqaradi.

Davlat xarajatlarining valyuta kursiga ta’siri asosan ichki va tashqi balansga ta’sir qiladi:

- **Import hajmining oshishi:** Davlat tomonidan amalga oshiriladigan yirik infratuzilma loyihalari ko‘pincha import mahsulotlariga ehtiyojni oshiradi. Bu esa xorijiy valyutaga talabni ko‘paytirib, milliy valyutaning qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin. O‘zbekistonda so‘m kursi davlat xarajatlari bilan bog‘liq yuqori talab sharoitida tushib ketishi ehtimoli mavjud.

- **Kapital oqimlari va tashqi qarz:** Agar davlat xarajatlari ortib, ularni moliyalashtirish uchun xorijiy qarz olish zarurati tug‘ilsa, bu valyuta kursiga

qo‘shimcha bosim qiladi. Chunki qarzlarning qaytarilishi uchun vaqt o‘tishi bilan xorijiy valyuta talab qilinadi, bu esa milliy valyuta kursini beqarorlashtirishi mumkin.

Davlat byudjeti xarajatlarining inflyatsiya va valyuta kursiga uzoq muddatli ta’siri byudjet defitsiti davomiyligiga ham bog‘liq:

- Agar davlat harajatlari muntazam ravishda daromadlardan ko‘p bo‘lsa va defitsit yuqori bo‘lib qolsa, bu inflyatsiyani doimiy ravishda yuqoriga tortib turishi mumkin.
- Davlat doimiy byudjet defitsitini qoplash uchun ko‘p qarz oladigan bo‘lsa, valyuta kursining uzoq muddatda beqarorlashuvi kuzatilishi mumkin.

Shunday qilib, davlat xarajatlarini samarali rejalashtirish, davlat byudjeti taqchilligini nazorat qilish va xorijiy qarz olish hajmini cheklash orqali inflyatsiya va valyuta kursini barqaror saqlash mumkin. O‘zbekistonda bu jarayonlar iqtisodiy barqarorlikka erishishda va davlatning pul-kredit siyosatini samarali amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R O‘YXATI

1. Afonso, A., & Sousa, R. M. (2012). *The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy*. *Applied Economics*, 44(34), 4357-4371.[2]
2. Corsetti, G., Meier, A., & Müller, G. J. (2012). *What Determines Government Spending Multipliers?*. IMF Working Papers.
3. Fischer, S., Sahay, R., & Vegh, C. A. (2002). *Modern Hyper- and High Inflation*. *Journal of Economic Literature*, 40(3), 837-880.
4. Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). *An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis*. In *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium* (pp. 371-413). [3]
5. E.D.Yusupov, T.T.Jo‘rayev, A.A.Mamatov, Sh.A.Allayarov. “Qishloq xo‘jaligida infratuzilma va shartnomaviy munosabatlar” -T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2020.
6. N.R.Asadulina “Mexanizm regulirovaniya effektivnosti plodoovoshnogo kompleksa Respubliki Uzbekistan ana osnove logisticheskogo podxoda” Diss.na sois.uchen.step.kand.ekon.nauk. -T.: -2006.[4]
7. Esanov E., Bebutova Z. Kompakt to ‘plamda koo‘lchami birga teng qatlamalar //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12 Part 2. – С. 72-80. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10418267>
8. Bebutova Z.H. Iqtisodiy masalalarni yechishda matematikani roli. "Экономика и социум" №11(114) 2023 . www.iupr.ru.
9. Bebutova Z.H.Fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili. ISSN 2181-39-65, 2024-yil,3-son “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy electron jurnali. 215-bet. http://fintech.tfi.uz/wp-content/uploads/2024/10/Moliyaviy_tehnologiyalar_3_son_2024_yil-1.pdf . [1]
- 10.Markaziy Bank rasmiy sayti: www.cbu.uz [5]
- 11.Davlat Statistika Qo‘mitasi rasmiy sayti: www.stat.uz [6]